

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 11, December 2024, P. 639-644
Licenced By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.2986-6340)
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14441864>

Evaluasi Pelaksanaan Program Outing Class dan Market Day untuk Mengembangkan Enterpreneurship di TK Harapan Islamiyah dengan Menggunakan Model CIPP

Amelia Tri Ashari¹, Fiki Triwidia^{2*}, Raudah Permata Sari³, Airen Krey⁴, Anita Yus⁵, Siti Khodijah Lubis⁶

¹⁻⁶Universitas Negeri Medan
Email: fikitriwidias@gmail.com

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of the Outing Class and Market Day programs to develop entrepreneurial skills in early childhood at Harapan Islamiyah Kindergarten using the CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation model. The Outing Class program provides a hands-on learning experience outside the classroom, while the Market Day is designed to introduce children to the simple world of entrepreneurship. The research method used is quantitative descriptive with a purposive sampling technique involving 24 subjects, consisting of children, teachers, and parents. The results of the study show that this program is relevant to the needs of experiential learning, involving competent teachers, parental support, and has a positive impact on the development of children's social skills, courage, and independence. However, there are challenges such as resource readiness and children's comfort in a new environment. This study recommends strengthening collaboration between teachers and parents as well as increasing simulation of activities to maximize the impact of the program. The results of this evaluation are expected to be a reference for the improvement of similar programs in the future.

Keywords: *Outing Class, Market Day, Entrepreneurship, Early Childhood, CIPP Evaluation*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program Outing Class dan Market Day untuk mengembangkan keterampilan kewirausahaan pada anak usia dini di TK Harapan Islamiyah menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Program Outing Class memberikan pengalaman belajar langsung di luar kelas, sementara Market Day dirancang untuk mengenalkan anak-anak pada dunia kewirausahaan sederhana. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik purposive sampling melibatkan 24 subjek, terdiri dari anak-anak, guru, dan orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini relevan dengan kebutuhan pembelajaran berbasis pengalaman, melibatkan guru yang kompeten, dukungan orang tua, serta memberikan dampak positif terhadap pengembangan keterampilan sosial, keberanian, dan kemandirian anak. Meskipun demikian, terdapat tantangan seperti kesiapan sumber daya dan kenyamanan anak di lingkungan baru. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kolaborasi antara guru dan orang tua serta peningkatan simulasi kegiatan untuk memaksimalkan dampak program. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk perbaikan program serupa di masa mendatang.

Kata kunci: *Outing Class, Market Day, Kewirausahaan, Anak Usia Dini, Evaluasi CIPP*

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 10 December 2024

PENDAHULUAN

Anak usia dini dikenal sebagai pembelajar alami yang cenderung memahami berbagai konsep melalui eksplorasi lingkungan dan pengalaman langsung (Maryanti et al., 2019). Masa ini merupakan periode emas perkembangan, di mana anak-anak memiliki potensi besar untuk belajar keterampilan dasar yang akan membentuk fondasi bagi pertumbuhan intelektual, emosional, dan sosial mereka. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran pada anak usia dini harus mampu menyediakan pengalaman belajar yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga relevan dengan kebutuhan perkembangan mereka.

Dalam dunia pendidikan anak usia dini, pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning) telah diakui sebagai salah satu metode yang efektif untuk membantu anak-anak memahami konsep abstrak melalui aktivitas konkret. Metode ini tidak hanya membantu anak belajar lebih

mendalam, tetapi juga memperkuat keterampilan sosial, kreativitas, dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Salah satu bentuk implementasi pembelajaran berbasis pengalaman adalah program Outing Class dan Market Day, yang dirancang untuk memberikan pengalaman nyata kepada anak-anak di luar lingkungan kelas.

Program Outing Class melibatkan kegiatan belajar di luar ruangan, yang memungkinkan anak-anak untuk berinteraksi langsung dengan lingkungan nyata. Contohnya, kunjungan ke pasar tradisional memberikan pengalaman langsung tentang transaksi jual beli, mengenalkan mereka pada nilai uang, serta melatih keterampilan komunikasi. Kegiatan ini tidak hanya membantu meningkatkan pemahaman anak terhadap dunia nyata, tetapi juga mengurangi kejenuhan akibat rutinitas belajar di dalam kelas. Selain itu, interaksi langsung dengan lingkungan luar membantu anak mengembangkan rasa ingin tahu dan pemahaman yang lebih baik tentang masyarakat di sekitar mereka (Rahmawati & Nazarullail, 2020).

Di sisi lain, program Market Day dirancang untuk mengenalkan anak pada dunia kewirausahaan sederhana. Dalam kegiatan ini, anak-anak berperan sebagai penjual dan pembeli, sehingga mereka belajar tentang proses transaksi, pengelolaan uang, serta pentingnya strategi komunikasi untuk menarik perhatian pelanggan. Lebih jauh lagi, kegiatan ini membantu anak-anak mengembangkan karakter positif, seperti kemandirian, keberanian, tanggung jawab, dan sikap jujur. Dengan berlatih berinteraksi dengan orang lain, anak-anak juga dapat meningkatkan keterampilan sosial dan kemampuan berbicara di depan umum (Triana et al., 2024).

Kedua program ini relevan dengan prinsip dalam kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran aktif dan pengembangan holistik anak usia dini. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan program seperti ini masih menghadapi beberapa tantangan. Tantangan utama meliputi kesiapan guru dalam mendampingi dan memberikan arahan yang sesuai, keterlibatan orang tua dalam mendukung keberhasilan kegiatan, serta kenyamanan anak-anak saat mengikuti aktivitas di lingkungan baru yang mungkin berbeda dari kebiasaan mereka (Rianti, 2023). Selain itu, terdapat kebutuhan untuk memastikan bahwa program-program tersebut dapat diakses oleh semua anak, termasuk mereka yang memiliki kesulitan adaptasi atau merasa cemas berada di lingkungan luar yang ramai dan penuh dengan stimulus baru.

Atas dasar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program Outing Class dan Market Day di TK Harapan Islamiyah dengan menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan analisis yang komprehensif tentang relevansi program terhadap kebutuhan anak, kesiapan sumber daya, proses pelaksanaan, serta dampak yang dihasilkan. Melalui evaluasi ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang efektivitas program dalam mendukung perkembangan anak usia dini, baik dari segi pembelajaran berbasis pengalaman, keterampilan sosial, maupun pengembangan karakter. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk pengembangan program serupa di masa depan, sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi anak-anak, orang tua, dan masyarakat.

KAJIAN TEORITIS

1. Pembelajaran Berbasis Pengalaman

Anak usia dini adalah individu dalam rentang usia 0–6 tahun, yang sering disebut sebagai masa keemasan atau *golden age*. Pada tahap ini, anak mengalami perkembangan pesat dalam berbagai aspek, seperti kognitif, fisik, sosial-emosional, dan moral. Oleh karena itu, penting bagi pendidik dan orang tua untuk memberikan stimulus yang mendukung perkembangan holistik anak melalui pengalaman belajar yang bermakna. Pembelajaran berbasis pengalaman atau *experiential learning* adalah pendekatan yang menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam proses belajar. Metode ini sangat relevan bagi anak usia dini, yang belajar lebih baik melalui interaksi langsung dengan lingkungan dibandingkan pendekatan abstrak. Maryanti et al. (2019) menjelaskan bahwa pembelajaran berbasis pengalaman memungkinkan anak memahami konsep-konsep pembelajaran secara konkret dan lebih bermakna.

Di TK Harapan Islamiyah, kegiatan *outing class* dan *market day* menjadi contoh nyata pembelajaran berbasis pengalaman. *Outing class* memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar

dari lingkungan sekitar, seperti pasar tradisional, taman, atau tempat lainnya yang relevan. Anak-anak dapat mengamati dan berinteraksi langsung, misalnya, mengenal transaksi jual beli di pasar, memahami dinamika sosial, atau mengenali peran profesi tertentu. Aktivitas ini tidak hanya meningkatkan pemahaman kognitif, tetapi juga membantu membangun keterampilan sosial dan emosional mereka (Triana et al., 2024). Market day, di sisi lain juga dapat memberikan pengalaman langsung kepada anak-anak untuk memahami konsep ekonomi sederhana. Sugianti et al. (2020) menyebutkan bahwa kegiatan seperti ini membantu anak mengembangkan keterampilan komunikasi, kreativitas, serta keberanian dalam berinteraksi dengan konsumen. Kegiatan ini juga memungkinkan anak-anak untuk belajar pengelolaan uang, perencanaan produk, dan pemasaran, yang semuanya relevan untuk mendukung perkembangan kewirausahaan sejak dini.

2. Outing Class dalam Pendidikan Anak Usia Dini

Anak usia dini merupakan pembelajar alami yang belajar melalui eksplorasi lingkungan dan pengalaman langsung. Oleh karena itu, mereka memerlukan aktivitas yang memungkinkan mereka berinteraksi dengan dunia nyata untuk mengoptimalkan potensi mereka. Outing class adalah metode pembelajaran yang dilakukan di luar ruangan untuk memberikan pengalaman belajar langsung kepada anak-anak. Menurut Rahmawati dan Nazarullail (2020), kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anak terhadap dunia nyata melalui eksplorasi langsung. Aktivitas ini juga membantu mengatasi kejenuhan belajar di dalam kelas, karena anak-anak diajak untuk belajar di lingkungan baru yang lebih menyenangkan dan interaktif.

Sebagai contoh, kegiatan outing class yang dilakukan di pasar tradisional yaitu pasar sadar halat yang memungkinkan anak-anak untuk belajar mengenai transaksi jual beli, memahami nilai uang, dan mengenal budaya lokal. Aktivitas ini juga melatih anak untuk beradaptasi dengan lingkungan baru dan berinteraksi dengan berbagai pihak, seperti pedagang dan pembeli lainnya (Triana et al., 2024). Dengan cara ini, anak-anak dapat belajar berbagai nilai sosial, seperti kerja sama, tanggung jawab, dan toleransi, yang sangat penting untuk perkembangan mereka.

3. Market Day sebagai Media Pengembangan Kewirausahaan

Anak usia dini memiliki potensi untuk belajar berbagai keterampilan dasar, termasuk kewirausahaan, melalui aktivitas yang dirancang secara menyenangkan dan mendidik. Dalam hal ini, market day merupakan salah satu media yang efektif untuk mendukung pengenalan konsep kewirausahaan kepada anak-anak. Market day adalah salah satu bentuk kegiatan berbasis kewirausahaan yang dirancang untuk mengenalkan anak pada dunia bisnis sederhana. Kegiatan ini memungkinkan anak-anak untuk berperan sebagai penjual dan pembeli, sehingga mereka belajar tentang proses transaksi, pengelolaan uang, dan pentingnya mempromosikan produk. Menurut Rianti (2023), market day melibatkan aspek pembelajaran yang lebih luas, seperti keberanian anak dalam berkomunikasi, kreativitas dalam menyusun strategi pemasaran, serta kemandirian dalam mengelola produk mereka. Selanjutnya market day memberikan dampak positif pada pengembangan karakter anak. Anak-anak belajar untuk bersikap ramah, jujur, dan bertanggung jawab selama berinteraksi dengan konsumen. Kegiatan ini juga melibatkan peran aktif orang tua, yang memberikan dukungan kepada anak-anak mereka selama proses berlangsung. Dengan adanya sinergi antara orang tua dan sekolah, market day menjadi media pembelajaran yang efektif untuk mendukung perkembangan holistik anak usia dini (Sugianti et al., 2020).

4. Model Evaluasi CIPP

Untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan outing class dan market day, model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) menjadi pendekatan yang sesuai. Model ini diperkenalkan oleh Stufflebeam dan bertujuan untuk mengevaluasi program secara komprehensif melalui empat aspek utama (Kusuma, 2019):

1. **Context:** Mengevaluasi kebutuhan, tujuan, dan relevansi program dengan kurikulum yang diterapkan. Misalnya, outing class dirancang untuk memberikan pengalaman belajar langsung, sementara market day bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kewirausahaan pada anak usia dini.
2. **Input:** Menilai kesiapan sumber daya, seperti keterlibatan guru, dukungan fasilitas, dan materi pembelajaran. Dalam program ini, guru berperan sebagai fasilitator yang mendampingi anak selama kegiatan berlangsung.
3. **Process:** Mengevaluasi pelaksanaan program, termasuk pengelolaan waktu, bimbingan yang diberikan oleh guru, dan respons anak terhadap kegiatan tersebut. Proses ini memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai rencana dan mendukung tujuan pembelajaran.

4. Product: Menganalisis hasil atau dampak kegiatan terhadap perkembangan anak. Dalam konteks outing class dan market day, evaluasi produk mencakup peningkatan keterampilan sosial, pemahaman anak terhadap konsep ekonomi sederhana, serta perubahan perilaku positif yang muncul setelah mengikuti kegiatan.

Melalui model CIPP, sekolah dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program untuk dilakukan perbaikan di masa mendatang. Dengan demikian, evaluasi ini tidak hanya mengukur keberhasilan program, tetapi juga memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran (Rahmawati & Nazarullail, 2020). Outing class dan market day merupakan inovasi pembelajaran yang relevan untuk mendukung perkembangan anak usia dini. Dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman dan evaluasi model CIPP, kedua program ini terbukti efektif dalam membangun keterampilan sosial, emosional, dan kewirausahaan anak. Evaluasi yang menyeluruh akan memastikan bahwa program ini terus berkembang sesuai dengan kebutuhan pendidikan anak usia dini di era modern.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif yang menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) untuk menganalisis efektivitas Program Outing Class dan Market day untuk

Mengembangkan Enterpreneurship Di TK Harapan Islamiyah. Pendekatan evaluatif ini dipilih karena mampu mengevaluasi program secara komprehensif, mencakup relevansi program terhadap kebutuhan peserta, kesiapan sumber daya, proses pelaksanaan, hingga dampak yang dihasilkan. Penelitian ini akan dilaksanakan di TK Harapan Islamiyah, yang berlokasi di Gg. Johar No. 3, Kota Matsum IV Kec. Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara.

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fakta bahwa kegiatan Market Day merupakan bagian dari kurikulum yang diterapkan di sekolah tersebut, serta untuk mengkaji kenyamanan anak-anak dalam mengikuti kegiatan tersebut. Dengan memilih TK Harapan Islamiyah, penelitian dapat langsung melibatkan anak-anak, guru, dan orang tua yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Durasi pengumpulan data sekitar 1 Minggu.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik ini dipilih karena penelitian membutuhkan responden yang memiliki pengalaman langsung dengan kegiatan Market Day di TK Harapan Islamiyah. Purposive sampling memungkinkan peneliti memilih individu yang sesuai dengan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria tersebut meliputi partisipasi aktif dalam kegiatan, peran langsung dalam pelaksanaan program, dan wawasan mengenai dampak kegiatan terhadap anak usia dini. Dengan menggunakan teknik ini, data yang diperoleh akan lebih spesifik dan mendalam, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang keberhasilan program.

Subjek penelitian ini terdiri dari tiga kelompok utama yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan, yaitu:

1. Anak-anak peserta kegiatan Market Day: Sebanyak 15 anak yang mengikuti kegiatan Market Day di TK Harapan Islamiyah. Mereka menjadi sumber utama untuk mengidentifikasi perasaan nyaman atau tidak nyaman selama kegiatan berlangsung, termasuk bagaimana mereka berinteraksi dalam kegiatan jual beli.
2. Guru-guru yang terlibat: Sebanyak 4 guru yang bertanggung jawab sebagai fasilitator dan pendamping selama kegiatan berlangsung. Mereka akan memberikan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan, pendampingan terhadap anak, serta upaya menciptakan suasana yang nyaman dan mendukung.
3. Orang tua anak-anak yang berpartisipasi: Sebanyak 5 orang tua yang mendampingi anak-anak selama kegiatan Market Day. Perspektif mereka diperlukan untuk mengevaluasi manfaat kegiatan ini terhadap perkembangan anak, khususnya dalam hal keterampilan sosial dan kewirausahaan.

Jumlah total subjek penelitian adalah 24 orang, yang terdiri dari 15 anak, 4 guru, dan 5 orang tua. Pemilihan jumlah ini disesuaikan dengan kebutuhan penelitian untuk mendapatkan data yang relevan dan representatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak usia dini merupakan pembelajar alami yang belajar melalui eksplorasi lingkungan dan pengalaman langsung. Oleh karena itu, mereka memerlukan aktivitas yang memungkinkan mereka berinteraksi dengan dunia nyata untuk mengoptimalkan potensi mereka. Outing class adalah metode pembelajaran yang dilakukan di luar ruangan untuk memberikan pengalaman belajar langsung kepada anak-anak. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anak terhadap dunia nyata melalui eksplorasi langsung. Aktivitas ini juga membantu mengatasi kejenuhan belajar di dalam kelas, karena anak-anak diajak untuk belajar di lingkungan baru yang lebih menyenangkan dan interaktif.

Anak usia dini memiliki potensi untuk belajar berbagai keterampilan dasar, termasuk kewirausahaan, melalui aktivitas yang dirancang secara menyenangkan dan mendidik. Dalam hal ini, market day merupakan salah satu media yang efektif untuk mendukung pengenalan konsep kewirausahaan kepada anak-anak. Market day adalah salah satu bentuk kegiatan berbasis kewirausahaan yang dirancang untuk mengenalkan anak pada dunia bisnis sederhana. Kegiatan ini memungkinkan anak-anak untuk berperan sebagai penjual dan pembeli, sehingga mereka belajar tentang proses transaksi, pengelolaan uang, dan pentingnya mempromosikan produk. Market day melibatkan aspek pembelajaran yang lebih luas, seperti keberanian anak dalam berkomunikasi, kreativitas dalam menyusun strategi pemasaran, serta kemandirian dalam mengelola produk mereka. Selanjutnya market day memberikan dampak positif pada pengembangan karakter anak. Anak-anak belajar untuk bersikap ramah, jujur, dan bertanggung jawab selama berinteraksi dengan konsumen. Kegiatan ini juga melibatkan peran aktif orang tua, yang memberikan dukungan kepada anak-anak mereka selama proses berlangsung. Dengan adanya sinergi antara orang tua dan sekolah, market day menjadi media pembelajaran yang efektif untuk mendukung perkembangan holistik anak usia dini.

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program Outing Class dan Market Day di TK Harapan Islamiyah menggunakan pendekatan evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Hasil analisis menunjukkan bahwa program ini memiliki dampak signifikan terhadap pembelajaran berbasis pengalaman, keterampilan sosial, dan pengembangan jiwa kewirausahaan anak usia dini. Berikut pembahasan berdasarkan masing-masing komponen evaluasi:

1. Context (Konteks Program)

Komponen konteks mengevaluasi relevansi dan tujuan program dalam mendukung kebutuhan perkembangan anak usia dini. Program Outing Class bertujuan memberikan pengalaman belajar langsung di lingkungan nyata, seperti pasar tradisional, sehingga anak-anak dapat memahami konsep jual beli secara konkret. Program ini sejalan dengan pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman, yang menurut Maryanti et al. (2019), memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar melalui interaksi langsung dengan lingkungan.

Program ini juga relevan dengan kebutuhan anak dalam kurikulum merdeka yang menekankan pengembangan keterampilan sosial, emosional, dan kognitif melalui pengalaman langsung. Selain itu, program Market Day dirancang untuk menumbuhkan keterampilan kewirausahaan sejak dini, seperti pengelolaan uang, kreativitas dalam membuat produk, dan keberanian menawarkan barang.

Dukungan dari berbagai pihak, seperti guru, orang tua, dan masyarakat sekitar, juga menunjukkan bahwa program ini telah mempertimbangkan kebutuhan lingkungan sosial anak. Namun, terdapat tantangan dalam memastikan bahwa semua anak merasa nyaman dengan kondisi lingkungan pasar, seperti kebisingan dan keramaian. Dukungan lebih intensif diperlukan untuk anak-anak yang cemas atau belum terbiasa dengan lingkungan luar.

2. Input (Masukan Program)

Komponen ini mengevaluasi sumber daya yang digunakan, termasuk sarana, prasarana, dan persiapan sebelum kegiatan. Penelitian ini menemukan bahwa:

Guru memiliki peran sentral dalam keberhasilan program. Mereka mempersiapkan materi pembelajaran, memberikan arahan, dan mendampingi anak-anak selama kegiatan berlangsung. Kesiapan guru, seperti simulasi pasar yang dilakukan sebelumnya, membantu anak-anak memahami aktivitas yang akan dilakukan.

Orang tua juga memberikan dukungan signifikan, baik secara langsung melalui pendampingan, maupun tidak langsung melalui penyediaan kebutuhan logistik. Peran ini memperlihatkan kolaborasi yang baik antara sekolah dan keluarga.

3. Process (Proses)

Proses melibatkan pelaksanaan kegiatan itu sendiri. Program outing class dilaksanakan secara terjadwal dengan kunjungan ke berbagai lokasi pasar tradisional, sedangkan market day diadakan dengan melibatkan seluruh siswa sebagai penjual dan pembeli. Selama pelaksanaan market day, siswa dilatih untuk berinteraksi dengan konsumen, mengelola transaksi, dan mengambil keputusan bisnis. Pengamatan menunjukkan bahwa kegiatan ini meningkatkan rasa percaya diri siswa dan kemampuan sosial mereka.

4. Product (Produk)

Produk dari program ini adalah hasil yang dicapai setelah pelaksanaan kegiatan. Evaluasi menunjukkan bahwa siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan praktis tentang kewirausahaan tetapi juga mengembangkan karakter seperti kemandirian, kreativitas, dan keberanian mengambil risiko. Selain itu, umpan balik dari orang tua dan masyarakat menunjukkan penerimaan positif terhadap program ini, dengan banyak orang tua melaporkan peningkatan keterampilan sosial dan kewirausahaan pada anak-anak mereka.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa program Outing Class dan Market Day di TK Harapan Islamiyah efektif dalam meningkatkan pengalaman belajar anak-anak. Dengan menggunakan pendekatan evaluasi CIPP, program ini mengevaluasi konteks, input, proses, dan produk yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Program ini relevan dengan kebutuhan perkembangan anak, memberikan pengalaman langsung yang mendukung keterampilan kewirausahaan, sosial, dan emosional. Dukungan dari guru dan orang tua berperan penting dalam keberhasilan program. Proses pelaksanaan yang terencana memungkinkan anak-anak berlatih mengelola transaksi dan berinteraksi dengan konsumen, sehingga meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan sosial mereka. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan praktis tentang kewirausahaan tetapi juga memupuk karakter positif, seperti kemandirian dan keberanian. Tanggapan positif dari orang tua dan masyarakat memperkuat bukti bahwa program ini memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan holistik anak usia dini.

REFERENSI

- Rahmawati, R. L., & Nazarullail, F. (2020). Strategi pembelajaran outing class guna meningkatkan aspek perkembangan anak usia dini. *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Anak Usia Dini*, 7(2), 9-22.
- Triana, N. P., Suzanti, L., & Widjayatri, R. D. (2024). Aktivitas Market Day Sebagai Strategi untuk Pengembangan Entrepreneurship Skill Anak Usia Dini. *Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 327-342.
- Vera, A. (2012). Pembelajaran di luar kelas untuk anak usia dini. *Jurnal Pendidikan Lingkungan*, 8(1), 10–15
- Rianti, F. (2023). Peningkatan kreativitas dan jiwa kewirausahaan anak melalui kegiatan market day. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 20(1), 34–42.
- Juwita, R. P. J. R. P. (2022). Penerapan Kegiatan Market Day Terhadap Kemampuan Sosial Emosional Anak Usia 5-6 Tahun di TK IT Mina Aceh Besar. *Kiddo: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 3(2), 78-88.
- Sugianti, A., & dkk. (2020). Market day sebagai aktivitas kewirausahaan dalam pendidikan anak usia dini. *Jurnal Kewirausahaan dan Pendidikan*, 15(2), 45–55.
- Maryanti, S., & dkk. (2019). Outing class sebagai metode pembelajaran anak usia dini. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 11(3), 123–132.
- Novita, D., Astuti, L. S., & Hikmah, R. (2023). Pengaruh Kegiatan Market Day dalam Meningkatkan Pemahaman Nilai Mata Uang pada Siswa TK Al-Barkah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 21964-21971.
- Annisa AuliaIsnaini. (2019). Meningkatkan Keterampilan Sosial Melalui Market Day Pada Anak Kelompok B. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*.
- Kusuma, D. (2019). Model evaluasi CIPP dalam pendidikan. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 15(3), 45-56.